

ALPOMISH" DOSTONINI O'QITILISH HOLATI

Azimova Gulmira Nizomjon qizi

Sharof Rashidov nomidagi

Samarqand davlat universiteti 4 -kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7883671>

Annotatsiya : Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan kunga kuchayib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri: shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda talabalarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxsni rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Ta'lim jarayonida talaba asosiy figuraga aylanadi.

Kalit so'zlar: interaktiv, innovatsion, pedagogik, doston, kompozitsiya, sujet, interfaol.

Adabiyot darsida "Alpomish" dostonining o'qitilishida innovatsion texnologiyalarning qo'llanilishi o'quvchilarga mavzuni oson o'zlashtirilishiga va asar haqida chuqur ma'lumotga ega bo'lishlariga yordam beradi.

"Alpomish" dostonining sujeti bilan o'quvchilar uning Y.Burova rejissorligida ishlangan kinofilmi orqali yaxshi tanish bo'lganliklari sababli o'qituvchi ularga doston kompozitsiyasidagi kinoda qo'yilmagan o'rinlarni aytib berishi yoki uning baxshilar tomonidan kuylangan audio yoki videosini kompyuter orqali qo'yib eshittirishi mumkin. Bu esa doston kompozitsiyasini o'qitishda o'qituvchiga yordamchi material sifatida xizmat qiladi va o'qituvchi shu o'rinda darsda multimedia vositalaridan unumli foydalanadi.

O'zbek xalq dostonlari sinkretik (aralash) san'at namunasi hisoblanadi. Shu jumladan, "Alpomish" ham. Unda doston matni, kuyi va birorta cholg'u asbobi ishtirok etishi shart. Bularsiz tinglovchi xalq dostonlarini to'liq qabul qila olmaydi. Lekin, bugungi o'quvchi uchun doston matni asosiy manba bo'lib xizmat qiladi. Maktab darsligida berilgan dostonlardan parcha ham doston haqida to'liq ma'lumot bermasa-da, uning badiiy go'zalligini, estetik jozibadorligini talaba qalbiga singdiruvchi asosiy vositadir. O'qituvchi maqsadga erishish uchun texnik vositalardan, jumladan, kompyuter yoki boshqa multimedia vositalaridan foydalangan holda dostonning jonli ijrosi bilan talabani tanishtirish mumkin. Shunga qaramasdan, ikkinchi bir mas'uliyatli vazifa yuklanadiki, doston matnini talabaga to'la holda yetkazish uchun dostonning to'liq nashridan parchalarni o'qib berish va tahlil etish ham zarur. O'qituvchi doston kompozitsiyasi haqida umumiy tushuncha berar ekan, eng avvalo, sa'j san'ati haqida ma'lumot berishi lozim. Sa'j xalq dostonlarida muhim epik komponent bo'lib, nasriy bayonni qofiyalangan holda, ma'lum vaznlarga solingan tarzda aytilishidir. Bu san'at dostonning nasriy kirish qismida, qahramonlar portreti, tabiat tasviri va xotimada keng qodlaniladi. O'qituvchi nazariy fikrlarni aytgach, sa'j san'ati bilan bog'liq dostonda qo'llaniladigan an'anaviy zachinni o'qib bergani ma'qul: "Biylarning ko'nglini xushlamadi, otini ushlamadi, ostiga libos tashlamadi"[1.8.] yoki "Xaloyiqlar ham ko'rdi: tarzi gul yuzli, shirin so'zli, bir siyosatli kishi qalandar bo'lib kelayotir", "Toychi viloyatinda, Qalmoq muzofotinda bir Surxayl degan Kampir bor edi".

Dostonda qofiya bilan kelgan soʻzlar ajratib koʻrsatiladi va talabalarga nasriy qofiyaning oʻziga xos xususiyatlari haqida tushuncha beradi. Oʻqituvchi “Alpomish” dostonining kompozitsiyasini talabalarga oʻqitishda, avvalo, ularni doston sujeti bilan qiziqtirishi hamda ularda doston haqida umumiy tasavvur uygʻotishi lozim. Soʻngra dostonning baxshilar tomonidan kuylangan variantlarini qoʻyib berish orqali ularning diqqatini yanada koʻproq darsga jalb qilish imkoni paydo boʻladi. Shu orqali oʻqituvchi dars jarayonida innovatsion texnologiyalardan oʻrinli foydalanishi mumkin.

“Alpomish” dostonining matni ustida ishlashda oʻqituvchi doston yaratilgan davr tili va bugungi adabiy til oʻrtasida farq borligini talabalarga tushuntirmogʻi lozim. Shuning uchun, oʻqituvchi darslikda berilgan “Alpomish” dostonining matnini talabalarga oʻqish uchun vazifa qilib berar ekan, oʻzlari uchun notanish boʻlgan soʻzlarning roʻyxatini tuzib kelishni topshiriq qilib beradi. Tabiiy ravishda oʻqituvchining oʻzi ham doston matni uchun alohida lugʻat tuzib olishi maqsadga muvofiqdir. Bu lugʻat “Oʻzbek tilining izohli lugʻati” yoki “Alpomish” dostonining izohli lugʻati”[2] asosida tuziladi. Bundan tashqari, 9-sinf adabiyot darsligida berilgan dostondagi soʻzlarning izohli lugʻati ham dars jarayonida oʻqituvchiga asosiy dasturulamal boʻlib xizmat qiladi[3].

“Alpomish” dostonining matni ustida ishlash oʻqituvchidan katta masʼuliyatni talab qiladi. Chunki, oʻqituvchi birgina shu doston misolida butun oʻzbek xalq dostonchiligi, uning mazmun-mohiyati, badiiy adabiyotda tutgan oʻrni, xalqimiz maʼnaviyatiga taʼsiri, talabalarning komil inson boʻlib yetishishlaridagi ulkan vazifasi, bir soʻz bilan aytganda, dostonchilikka xos boʻlgan badiiy estetik funksiyasi haqida maʼlumot bermogʻi lozim.

“Alpomish” dostoni xalqimizning asrlar davomida badiiy sayqal topgan adabiy merosi boʻlishi bilan bir qatorda xalqimizning muqaddas urf-odatlarini, milliy qadriyatlarini, umuminsoniy fazilatlarini mujassamlashtirgan ulkan epik obidadir. Shuning uchun, oʻqituvchi dostondagi milliy urf-odatlar tasviri berilgan oʻrinlarni aytib oʻtishi, shuningdek, hozirgi kundagi urf-odatlar bilan solishtirib tushuntirishi mumkin.

Dostonda betakror anʼanalar, ota-bola munosabati, farzand tarbiyasi, yoshlarning ishq-muhabbatga qarashi, taqdir tadbiri, doʻstlik va unga turfa xil munosabat kabi gʻoyalar badiiy lavhalarda kuylangan. Dostonning didaktik ahamiyati esa mana shu voqealarga qahramonlarning munosabati, ishq-muhabbat va doʻstlikni qadrlashi, farzand tarbiyalash va uni tushuna bilish, taqdirga bosh egish va ayni paytda hayot uchun kurash kabi umuminsoniy va ayni paytda sof milliy xususiyatlarda namoyon boʻladi. Oʻqituvchi ushbu dostonni oʻtish paytida mana shu xususiyatlarga alohida eʼtibor berishi, uni hayotiy voqealar bilan qiyosiy tarzda tushuntirib bermogʻi, shu yoʻl bilan yosh avlodning ongi va qalbiga milliy anʼana va qadriyatlarimizga mehr-muhabbat tuygʻularini uygʻota olishi kerak. Shundagina ushbu mavzuni oʻtishda koʻzlangan maqsadga erishiladi.

Hozirda taʼlim metodlarini takomillashtirish sohasidagi asosiy yoʻnalishlardan biri interfaol taʼlim va tarbiya usullarini joriy qilishdan iborat. Barcha fan oʻqituvchilari dars mashgʻulotlari jarayonida interfaol usullardan borgan sari kengroq foydalanmoqdalar.

Interfaol usullarni qoʻllash natijasida talabalarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, xulosalar chiqarish, oʻz fikrini bayon qilish, uni asoslangan holda himoya qila bilish, sogʻlom muloqot, munozara, bahs olib borish koʻnikmalari shakllanib, rivojlanib boradi.

Bugungi kunda jamiyatimizda yoshlar tarbiyasi barchaning birdek diqqat- eʼtiborida turgan dolzarb masalardan biridir. Oʻqituvchi tomonidan oʻquv jarayonida yoshlarga shaxs sifatida

qaralishi, turli pedagogik texnologiyalar, zamonaviy uslublarning qo'llanishi, yoshlarni mustaqil, erkin fikrlashga, izlanishga, har bir masalaga ijodiy yondashish, mas'uliyatni his qilish, ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, tahlil qilish, ilmiy adabiyotlardan foydalanishga, eng asosiysi, o'qishga, fanga va o'zi tanlagan kasbiga bo'lgan qiziqishlarini, shuningdek pedagogik faoliyatga nisbatan hurmatini kuchaytiradi.

Ta'limning bugungi vazifasi o'quvchilarni kun sayin takomillashib borayotgan axborot-ta'lim muhiti sharoiti mustaqil ravishda faoliyat ko'rsata olishiga, axborot oqimidan oqilona foydalanishga o'rgatishdan iboratdir[4.4.]. Ta'lim islohotlarining zamonaviy bosqichi jamiyatda yuz berayotgan yangilanishlarning tezkorligi, ta'lim muassasalariga qo'yilayotgan yangi, yanada yuqori talablarga tezroq moslashish bilan bog'liq dolzarb vazifalarni ilgari surmoqda. Bunday sharoitlarda ta'lim muassasasini rivojlantirish va zamon talablari darajasida faoliyat ko'rsatishini ta'minlashga qaratilgan tadbirlar salmog'i uzluksiz ortib boradi. Qo'yilayotgan vazifalarning deyarli barchasi, tamoyil jihatidan, yangi talablarni keltirib chiqaradi va ularni hal qilishda jamoaning faqatgina mavjud tajriba asosida ish ko'rishi yetarli bo'lmay qoladi.

Interfaol usullar o'quvchi yoshlarning bilimli, erkin fikrlaydigan shaxs bo'lib voyaga yetishlarini ta'minlashning asosiy garovi bo'lib xizmat qilmoqda.

Ta'limda interfaol usul - bu talaba bilan o'qituvchi o'rtasidagi ta'limni o'zlashtirish munosabatini kuchaytirish, faollashtirish demakdir. "Guruh bilan ishlash", "Kompyuterli o'yinlar", "Aqliy hujum", "Klaster", "Aylana stol", "Muammoni hal etish", "Kim chaqqon-u kim epchil", "Galereya bo'ylab", "Stol ustida ruchka", "Bahs-munozara", "Bumerang" kabi zamonaviy o'qitish usullari talabalar faoliyatini faollashtirishga qaratilgan. Amaliy mashg'ulotlarda eng yaxshi natija berayotgan interfaol usullardan biri kichik guruhlarda ishlashdir. Ta'limning bu usuliga rangli suratlar, mavzuga oid kichik matnlar tarqatiladi va talabalar o'zlarining mustaqil fikrlarini bayon etishga harakat qiladilar. Talabalarga aniq ko'rsatma beriladi, o'qituvchi esa talabalarni qo'llab turadi, darsning yakuniy qismida ularning fikrlari umumlashtiriladi va bilimlariga baho beriladi. Dars boshlanishidan oldin o'qituvchi talabalarni 5-6 tadan kichik guruhlarga bo'lib chiqadi va har bir guruh o'ziga "Alpomish" dostonidagi qahramonlardan tanlab o'zlariga nom berishadi, masalan, 1-guruh - "Alpomish", 2-guruh - "Qaldirg'och", 3-guruh - "Qorajon" kabi. So'ngra o'qituvchi talabalardan nega aynan shu nomni tanlaganliklarini so'raydi, talabalar guruhlarini nega bunday nomlaganliklarini o'z fikrlari orqali izohlab berishadi. Dars davomida o'qituvchi har bir guruhga alohida tarqatma materiallar, krossvord taqdim etadi. Shuningdek, talabalar topshiriqlarga javob berib bo'lgandan so'ng, ularga qo'shimcha tarzda o'z fikrlarini bayon etishlari uchun savollar beriladi. Bu metod kichik guruhlarda bilan ishlashga qaratilganligi sababli talabalarni darsga ko'proq diqqatlarini jalb etib, mavzuga qiziqishlarini orttiradi.

Dars davomida tinglovchilarning diqqatini yanada jalb qilish, ularning asarga qiziqishini orttirish maqsadida "Pantomimika" usulidan ham foydalanish mumkin. Bunda talabalardan bir nafari markazga chiqadi va Ultontoz, Alpomish, Qaldirg'och, Ko'kaldosh, Yodgor, Qultoy singari qahramonlar nomlari yashirin ravishda shu talabaga ko'rsatiladi, talaba qolgan guruhdoshlariga qahramonlarni harakatlar orqali ko'rsatib berishi va guruhning qolgan a'zolari bu harakatlar orqali asar qahramonlari nomini topishi zarur. Masalan, bir talaba chiqib, mashaqqat bilan yoy ko'tarish harakatini ko'rsatsa, talabalar uning Yodgor ekanligini payqab olishlari mumkin. Yoki yana bir talaba chiqib, Alpomish qaytganligini bilib taxtdan

tushib, uning ortiga yashirinishga uringan, ko'zlari bejo qahramonning harakatlarini ko'rsatsa, talabalar uning Ultontoz ekanliklarini topishlari kerak bo'ladi. Bu usul talabalarning turli vaziyatlarda eng muqobil harakat qilish qobiliyatlarini rivojlantirish, jismoniy faollikka erishishlariga xizmat qiladi.

Pedagogik texnologiyalar talabalar faolligining yuqori darajasini ta'minlash asosida oldindan belgilangan maqsadga erishishga qaratilgan bo'lishi zarur.

References:

1. Yo'ldoshev Q., Qodirov V., Yo'ldoshbekov J. Adabiyot: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinf uchun darslik, 1- qism. - Toshkent. 2014-yil, 8-bet.
2. Mirzayev T., Jabbor Eshonqul, Selami Fidokor. "Alpomish" dostonining izohli lug'ati. - Toshkent: Elmus-Press-media, 2007.
3. Yo'ldoshev Q., Qodirov V., Yo'ldoshbekov J. Adabiyot: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinf uchun darslik, 1-qism. - Toshkent. 2014-yil.
4. Ишмухамедов Р., Юлдошев М. Таълим ва тарбияда инновацион педагогик технологиялар.-Т.: «Нихол» нашриёти, 2013-йил, 4-бет.